

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Жанар Секежановна СЕЙТАЕВА

*кандидат юридических наук,
ассоциированный профессор*

SOME ISSUES OF COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Zhanar Sekezhanovna SEITAEVA

PhD, associate Professor

Данная статья направлена на изучение положительных практик и современных реформ Республики Узбекистан в области борьбы с торговлей людьми, а также на возможное теоретическое обобщение роли такого координационно-совещательного инструмента, как межведомственные комиссии по противодействию торговле людьми. Автор проводит сравнительно-правовое исследование организации деятельности межведомственных комиссий в Узбекистане и Казахстане, а также анализ реформирования и преобразования узбекской Республиканской межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми в Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду.

Ключевые слова: *торговля людьми, профилактические меры, права и свободы человека, траффинг, межведомственные комиссии, принудительный труд, незаконная миграция.*

This article is aimed at studying the positive practices and modern reforms of the Republic of Uzbekistan in the field of countering human trafficking, as well as a possible theoretical generalization of the role of such a Coordinating and Advisory tool as interdepartmental commissions to counter human trafficking. The author conduct a comparative legal study of the organization of interdepartmental commissions in Uzbekistan and Kazakhstan, as well as an analysis of the reform and transformation of the Uzbek Republican Interdepartmental Commission on Countering Human Trafficking into the National Commission on Countering Human Trafficking and Forced Labor.

Keywords: *human trafficking, preventive measures, human rights and freedoms, trafficking, interdepartmental commissions, forced labor, illegal migration.*

В апреле текущего года два соседних центрально-азиатских государства приняли взаимное соглашение о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, а также о сотрудничестве между казахстанским и узбекистанским Правительствами в борьбе с незаконной миграцией. Целью соглашения является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращению нелегальной трудовой деятельности в государствах сторон [1]. Указанный акт должен способствовать укреплению сотрудничества меж-

Two neighboring Central Asian states adopted a mutual agreement on labor activity and protection of the rights of migrant workers, as well as on cooperation between the Kazakh and Uzbek Governments in the fight against migration, in April of this year. The purpose of the agreement is to implement measures to regulate migration flows and prevent illegal labor activity in the states of the parties [1]. This act should contribute to strengthening cooperation between the two countries in the field of regulation of la-

ду двумя странами в области регулирования процессов трудовой миграции и несомненно станет еще одним шагом в последовательной борьбе двух соседних государств с траффикингом людей.

Несмотря на соседство и общность культур двух стран, международными экспертами отмечается прогрессивный опыт противодействия торговле людьми узбекским государством, являющимся страной происхождения для выявленных жертв этого преступления. Данная статья направлена на изучение положительных практик и современных реформ соседнего государства в области борьбы с торговлей людьми, а также на возможное теоретическое обобщение роли отдельных координационно-совещательных инструментов на основе применения сравнительно-правового метода исследования.

В целом, рассматривая существующую систему противодействия траффикингу в Республике Узбекистан, необходимо отметить, что указанный вопрос в этой стране поднят на уровень государственной политики.

17 апреля 2008 года в стране принят Закон «О противодействии торговле людьми», которым регламентируются организация противодействия торговле людьми, а также защита жертв торговли людьми и оказание им помощи.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение такого инструмента по функционированию эффективного механизма в сфере борьбы с рассматриваемым преступным явлением, как республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми. Учрежденная для координации деятельности государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми, межведомственная комиссия формируется лично Президентом Республики Узбекистан.

Среди основных задач Межведомственной комиссии можно отметить организацию разработки и реализации государственных и иных программ в области противодействия торговле людьми, а также контроля за их исполнением; координацию деятельности государственных органов, органов самоуправления

и миграционных процессов и undoubtedly become another step in the consistent struggle of the two neighboring states against human trafficking.

Despite the neighborhood and community of cultures of the two countries, international experts note the progressive experience of combating human trafficking by the Uzbek state, which is the country of origin for the identified victims of this crime. This article is aimed at studying the positive practices and modern reforms of the neighboring state in the field of combating trafficking in persons, as well as at a possible theoretical generalization of the role of individual coordination and advisory tools based on the application of the comparative legal research method.

In general, considering the existing system of countering trafficking in the Republic of Uzbekistan, it should be noted that this issue in this country has been raised to the level of state policy.

On April 17, 2008, the country adopted the Law “on Combating Trafficking in Human Beings”, which regulates the organization of human trafficking combating, as well as the protection and assistance of victims of human trafficking.

Special attention should be paid to the consideration of such a tool for the functioning of an effective mechanism in the field of combating the criminal phenomenon under consideration, as the republican interdepartmental commission on combating trafficking in human beings. Established to coordinate the activities of state bodies countering trafficking in persons, the interdepartmental commission is formed personally by the President of the Republic of Uzbekistan.

Among the main tasks of the Interdepartmental Commission, one can note the organization of the development and implementation of state and other programs in the field of combating trafficking in persons, as well as control over their implementation; coordination of the activities of state bodies, citizens’ self-government bodies and non-state non-profit organizations in the field of combating trafficking in persons in order to ensure the effectiveness of their activities, close

граждан и негосударственных некоммерческих организаций в области противодействия торговле людьми в целях обеспечения эффективности их деятельности, тесного взаимодействия и слаженности работы; оценку, мониторинг и повышение эффективности принимаемых мер по противодействию торговле людьми; выявление, анализ и устранение причин и условий системных недостатков путем совершенствования правоприменительной практики и законодательства и т.п. [2].

В Республике Казахстан подобный инструмент - Межведомственная комиссия по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми - начал функционировать ранее, с 2003 года [3]. До принятия и утверждения окончательного варианта в 2014 году, положение о Межведомственной комиссии обновлялось 8 раз, претерпевая различные изменения.

Отметим, что между казахстанской Межведомственной комиссией по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми и узбекистанской Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми выявлены значительные различия.

В первую очередь, Межведомственные комиссии в двух соседних государствах различаются по своей миссии и предназначению – в Казахстане комиссия является консультативно-совещательным органом, в Узбекистане - координирующим деятельность государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми. Соответственно, различны основные задачи и характер решений, выносимых комиссиями. В Республике Казахстан решение комиссии носит рекомендательный характер, в соседней стране - решения, принимаемые комиссией, являются обязательными для исполнения всеми министерствами, ведомствами, общественными объединениями и другими негосударственными некоммерческими организациями.

Во-вторых, различны рабочие органы межведомственных комиссий. В Узбекистане функции рабочего органа выполняет Министерство внутренних дел. В Казахстане, изначально, с 2003 года функции рабочего органа

interaction and coherence of work; assessment, monitoring and improvement of the effectiveness of measures taken to combat trafficking in human beings; identification, analysis and elimination of the causes and conditions of systemic deficiencies by improving law enforcement practice and legislation, etc. [2].

In the Republic of Kazakhstan, a similar instrument – the Interdepartmental Commission on Combating Illegal Export, Import and Trafficking in Persons – began to function earlier, since 2003 [3]. Before the adoption and approval of the final version in 2014, the provision on the Interdepartmental Commission was updated 8 times, undergoing various changes.

It should be noted that significant differences have been identified between the Kazakh Interdepartmental Commission on Combating Illegal Export, Import and Trafficking in Persons and the Uzbek Interdepartmental Commission on Combating Human Trafficking.

First of all, the Interdepartmental Commissions in the two neighboring states differ in their mission and purpose – in Kazakhstan, the commission is an advisory and consultative body, in Uzbekistan – coordinating the activities of state bodies countering human trafficking. Accordingly, the main tasks and the nature of the decisions made by the commissions are different. In the Republic of Kazakhstan, the decision of the commission is of a recommendatory nature, in a neighboring country, decisions made by the commission are binding on all ministries, departments, public associations and other non-governmental non-profit organizations.

Secondly, the working bodies of interdepartmental commissions are different. The functions of a working body in Uzbekistan are performed by the Ministry of Internal Affairs. In Kazakhstan, initially, since 2003, the Ministry of Justice performed the functions of a working body, however, due to the changes made in 2014 [4], the working body of the commission became the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Labor and Social Protection of the Population

выполняло Министерство юстиции, однако, в 2014 году в связи с внесенными изменениями [4], рабочим органом комиссии стали Министерство внутренних дел и Министерство труда и социальной защиты населения на ротационной основе с периодичностью в два года.

В-третьих, различна периодичность проведения встреч комиссий. Так, заседания комиссии в нашем государстве проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, в Республике Узбекистан комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Также не схож и процесс организации плановой работы комиссий: в Узбекистане планы работы Комиссии составляются на каждое полугодие на основании предложений, поступивших от членов Комиссии, в Казахстане работа комиссии осуществляется на основе годового плана.

И в Казахстане и в Узбекистане созданы и действуют территориальные межведомственные комиссии по противодействию торговле людьми. Однако, важным отличием является тот факт, что в Республике Узбекистан правовое основание деятельности территориальных комиссий четко закреплено действующим законодательством. Так, к примеру, п.9 Положения о Республиканской межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми установлено, что территориальные комиссии образуются в составе председателя (руководитель органа внутренних дел), заместителя председателя и членов. В состав территориальных комиссий включаются, как правило, руководители правоохранительных органов, а также органов по труду, государственного управления образованием, управления государственной системой здравоохранения, иных органов государственного управления и представители негосударственных некоммерческих организаций [5].

В Республике Казахстан деятельность территориальных комиссий законодательно не урегулирована. Их существование и организация работы вытекает из содержания соответству-

on a rotation basis with a frequency of two years.

Thirdly, the frequency of meetings of the commissions is different. So, meetings of the commission in our state are held as needed, but at least once every six months, in the Republic of Uzbekistan, the commission carries out its activities on an ongoing basis and holds its meetings as needed, but at least once a quarter. Also, the process of organizing the planned work of the commission is not similar: in Uzbekistan, the work plans of the Commission are drawn up for each half of the year on the basis of proposals received from the members of the Commission, in Kazakhstan, the work of the Commission is carried out on the basis of an annual plan.

Both Kazakhstan and Uzbekistan have established operating territorial interdepartmental commissions on combating trafficking in human beings. However, an important difference is the fact that in the Republic of Uzbekistan the legal basis for the activities of territorial commissions is clearly enshrined in current legislation. So, for example, clause 9 of the Regulation on the Republican Interdepartmental Commission on Combating Trafficking in Human Beings established that territorial commissions shall include the chairman (head of the internal affairs body), deputy chairman and members. Territorial commissions, as a rule, include the heads of law enforcement agencies, as well as of labor bodies, public administration of education, administration of the state health care system, other government bodies and representatives of non-governmental non-profit organizations [5].

In the Republic of Kazakhstan, the activities of territorial commissions are not legally regulated. Their existence and organization of work follows from the concept of the relevant Action Plans of the Government on combating of trafficking in human beings.

For example, paragraph 5 of the Action Plan of the Government of the Republic of Kazakhstan on the prophylaxis, prevention and combating of crimes related to trafficking in human beings for 2015-2017, approved by the

ющих Планов мероприятий Правительства по противодействию торговле людьми.

К примеру, пунктом 5 Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015 - 2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 23, в качестве одного из организационно-практического мероприятия по противодействию торговле людьми запланировано обеспечение организации работы Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми, а также аналогичных региональных комиссий, действующих при акиматах [6]. Подобное положение закреплено и в п.1 Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018 - 2020 годы, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2018 года № 609 [7].

Обобщенно, можно утверждать, что соответствующие территориальные комиссии образуются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2018 года № 609 «О Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018 — 2020 годы». Персональный состав комиссии (в некоторых областях - предварительно согласованный с областным департаментом КНБ и ДВД области), утверждается областными маслихатами. Территориальные комиссии, как правило, возглавляются заместителями акима области. В качестве заместителя председателя выступает заместитель начальника департамента полиции, секретаря – сотрудник криминальной полиции. В состав комиссии входят сотрудники ДКНБ, ДВД, акимата, управления образования, здравоохранения, координации занятости

Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan, dated January 28, 2015, No. 23, as one of the organizational and practical measure to combat trafficking in persons, is planned to ensure the organization of the work of the Interdepartmental Commission on the fight against illegal export, import and trafficking in persons, as well as similar regional commissions operating under akimats [6]. A similar provision is enshrined in clause 1 of the Action Plan of the Government of the Republic of Kazakhstan on the prophylaxis, prevention and combating of crimes related to trafficking in persons for 2018-2020, approved by the Government of the Republic of Kazakhstan, dated October 1, 2018, No. 609 [7].

Summarized, it can be argued that the corresponding territorial commissions are formed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan, dated January 23, 2001 “On local government and self-government in the Republic of Kazakhstan” and the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated October 1, 2018, No. 609 “On the Action Plan of the Government of the Republic of Kazakhstan on the prophylaxis, prevention and combating of crimes related to trafficking in human being for 2018-2020”. The personal composition of the commission (in some regions – previously agreed with the regional department of KNB and the Department of Internal Affairs of the region) are approved by the regional maslikhats. Territorial commissions, as a rule, are headed by the deputy akim of the region. The deputy head of the police department acts as the deputy chairman, the secretary is an officer of the criminal police. The commission includes employees of the National Security Committee, Department of Internal Affairs, Akimat, Department of Education, Health, Coordination of Employment and Social Programs, as well as representatives of non-governmental organizations (from 9 to 16 people)[8].

Let us consider further the modern reforms in the Republic of Uzbekistan, which led to the transformations of interdepartmental commissions on combating trafficking in human beings

и социальных программ, а также представители неправительственных организаций (от 9 до 16 человек) [8].

Рассмотрим далее современные реформы в Республике Узбекистан, приведшие к трансформированию межведомственных комиссий по противодействию торговле людьми и поднятию их на более высокий уровень.

14 марта 2017 года Президентом Республики Узбекистан принято постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью». Причиной принятия указанного постановления явилось то, что формы и методы работы государственных органов, осуществляющих профилактику правонарушений, не в полной мере отвечали современным требованиям, прежде всего, ввиду недостаточного уровня использования информационно-коммуникационных технологий.

Как отмечается в преамбуле постановления: «Государственные органы зачастую рассматривают профилактику правонарушений в качестве задачи лишь правоохранительных органов и как следствие не придают данной работе должного внимания. Отсутствие адресности и комплексности мер по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, а также эффективности выявления и выработки мер по устранению причин и условий, способствующих совершению системных правонарушений, не дают ожидаемых результатов. Недостаточная инициативность уполномоченных органов, отсутствие должного межведомственного взаимодействия, несогласованность реализуемых мероприятий требуют коренного совершенствования деятельности в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» [10].

31 июля 2019 года Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия торговле людьми и принудительному труду» обнародован ряд негативных факторов, препятствующих эффективному противодействию торговле людьми и использованию принудительного труда. В частности были названы недостаточная инициативность уполномоченных органов, отсутствие

and raising them to a higher level.

On March 14, 2017, the President of the Republic of Uzbekistan adopted a resolution “On measures to further improve the system for the prevention of offenses and the fight against criminality”. The reason for the adoption of this resolution was the fact that the forms and methods of work of state bodies carrying out the prevention of offenses did not fully meet modern requirements, primarily due to the insufficient level of use of information and communication technologies.

As noted in the preamble of the resolution: “State bodies often consider the prevention of offenses as only law enforcement bodies task, and as a consequence, do not give due attention to this work”. The lack of targeting and comprehensiveness of measures for the prevention of offenses and the fight against criminality, as well as the effectiveness of identifying and developing measures to eliminate the causes and conditions that contribute to the commission of systemic offenses, do not give the expected results. Lack of initiative of authorized bodies, lack of proper interdepartmental interaction, inconsistency of the implemented measures require radical improvement of activities in the field of crime prevention and fight against criminality [10].

On July 31, 2019, by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On additional measures to further improve the system of combating human trafficking and forced labor”, a number of negative factors were disclosed that impede effective combating of human trafficking and the use of forced labor. In particular, the lack of initiative of the authorized bodies, the lack of proper interdepartmental interaction of the competent authorities under a single leadership were mentioned; inconsistency of the implemented measures to bring objective and reliable information about the work carried out in this direction to the general public and international community; non-compliance of the legal framework with international standards, which prevents the effective prosecution and punishment of persons in-

должного межведомственного взаимодействия компетентных органов под единым началом; несогласованность реализуемых мероприятий по доведению до широкой общественности и международного сообщества объективной и достоверной информации о проводимой работе в данном направлении; несоответствие законодательной базы международным стандартам, что препятствует эффективному преследованию и наказанию лиц, причастных к торговле людьми и принудительному труду.

В целях создания действенной системы координации деятельности государственных органов в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду, продвижения позитивного имиджа страны на международной арене, Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми была преобразована в Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду [11].

Указом Президента 2019 года установлено, что Национальная комиссия состоит из подкомиссии по вопросам противодействия торговле людьми, возглавляемой министром внутренних дел, а также подкомиссии по вопросам противодействия принудительному труду, возглавляемой министром занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Основными задачами Национальной комиссии определены практически те же самые задачи, которые стояли перед Республиканской межведомственной комиссией, за исключением:

- организации мероприятий по информированию населения о вопросах противодействия торговле людьми;
- руководства и контроля деятельности специализированных учреждений по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми;
- координации деятельности территориальных комиссий.

Председателем Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду является Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В состав комиссии также вошли генеральный прокурор, председатель Службы государственной безопасности, председатель

involved in human trafficking and forced labor.

In order to create an effective system for coordinating the activities of the state bodies in the field of combating trafficking in persons and forced labor, promoting a positive image of the country in the international arena, the Republican Interdepartmental Commission on Human Trafficking Countering was transformed into the National Commission on Countering of Human Trafficking and Forced Labor [11].

The 2019 presidential decree established that the National Commission consists of a subcommittee on combating trafficking in persons, headed by the Minister of Internal Affairs, as well as the subcommittee on forced labor combating, headed by the Minister of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan.

The main tasks of the National Commission are determined practically the same tasks that faced the Republican Interdepartmental Commission, with the exception of:

- organizing events to inform the population about the issues of combating human trafficking;
- management and control of the activities of specialized agencies to provide assistance and protection to victims of trafficking in human beings;
- coordination of activities of territorial commissions.

The Chairman of the National Commission on Counteracting of Human Trafficking and Forced Labor is the Chairman of the Senate Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. The Commission also includes the Attorney General, Chairman of the State Security Service, Chairman of the High Judicial Council, Chairman of the Supreme Court, Minister of Foreign Affairs, Minister of Justice, Minister of Health, as well as a number of other officials and representatives of the non-governmental sector (26 persons).

Regional khokims are in charge of the territorial commissions on combating human trafficking and forced labor.

The main tasks of the territorial commis-

Высшего судейского совета, председатель Верховного суда, министр иностранных дел, министр юстиции, министр здравоохранения, а также ряд других должностных лиц и представителей неправительственного сектора (26 человек).

Руководство территориальными комиссиями по противодействию торговле людьми и принудительному труду возложено на хокимов областей.

Основной задачей территориальных комиссий определено обеспечение неукоснительного, своевременного и качественного исполнения национального законодательства, постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, решений Кабинета Министров Республики Узбекистан и предписаний Национальной комиссии в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду.

Также, необходимо отметить учреждение института Национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду, с возложением его функций на председателя Национальной комиссии.

За короткий срок преобразованной комиссией проведена целенаправленная работа по созданию организационно-правовых основ своей деятельности (утверждены положения, регулирующие ее деятельность, разработан и запущен официальный веб-сайт Национальной комиссии, на местах образованы территориальные комиссии, приняты меры, направленные на налаживание системной работы Национальной комиссии и ее подкомиссий, утвержден план первоочередных мер по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду на 2019-2020 годы) [12].

Осуществлена определенная работа по совершенствованию практики применения национального законодательства и права. В целях усиления ответственности за допущение детского и принудительного труда разработан Закон «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан», который одобрен Сенатом 14 декабря 2019 года.

sions is to ensure the strict, timely and high-quality implementation of national legislation, resolutions of the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, decrees, resolutions and orders of the President of the Republic of Uzbekistan, decisions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and instructions of the National Commission in the field of combating human trafficking and forced labor.

Also, it should be noted that the institution of the National Reporter on Combating Trafficking in Human Beings and Forced Labor was established, with the assignment of its functions to the Chairman of the National Commission.

In a short time, the reorganized commission carried out purposeful work to create the organizational and legal framework for its activities (the provisions governing its activities were approved, the official website of the National Commission was developed and launched, territorial commissions have been formed locally, measures have been taken to establish systematic work of the National Commission and its sub-commissions, a plan of priority measures has been approved to increase the efficiency of government agencies in the field of combating human trafficking and forced labor for 2019-2020) [12].

Certain work has been carried out to improve the practice of applying national legislation and law. In order to strengthen responsibility for the admission of child and forced labor, the Law “On Amendments to the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan” was developed, which was approved by the Senate on December 14, 2019.

In addition, taking into account international practice, a draft law “On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Uzbekistan” On Combating Trafficking in Human Beings” was developed, which was submitted for public discussions in September 2019.

Compared with the current law, article 3 of the draft was expanded – basic concepts: there were added such concepts as recruitment, state of origin, victim of trafficking, abuse of vulnerability,

Помимо этого, с учетом международной практики разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми», который в сентябре 2019 года поступил на общественное обсуждение.

По сравнению с действующим законом, в проекте расширена статья 3 – основные понятия: добавлены такие понятия как вербовка, государство происхождения, жертва торговли людьми, злоупотребление уязвимостью положения, идентификация жертв торговли людьми, национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми, предполагаемая жертва торговли людьми.

К основным принципам противодействия торговле людьми (законность; неотвратимость ответственности торговцев людьми; недопустимость дискриминации жертв торговли людьми; социальное партнерство), добавились такие принципы как защита прав и законных интересов жертв торговли людьми; совокупность использования правовых, политических, социально-экономических, медицинских, профилактических и информационных мер.

Появилась новая статья «Основные направления государственной политики в области противодействия торговле людьми». Важной новеллой является введение в проект закона главы 2 «Органы и организации, осуществляющие и участвующие в деятельности по противодействию торговле людьми». Указанной главой расписываются конкретные полномочия Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений, Министерства здравоохранения, Министерства занятости и трудовых отношений [13].

Примечателен также проект закона наличием в нем национального механизма перенаправления жертв торговли людьми, включающего в себя процессы идентификации жертв, признания физического лица жертвой торговли людьми, социальной реабилитации и адаптации пострадавших от торговли людьми, репатриации иностран-

identification of victims of trafficking, national referral mechanism for victims of trafficking, alleged victim of trafficking.

The basic principles of combating trafficking in persons (legality; inevitability of responsibility of traffickers; inadmissibility of discrimination against victims of trafficking in human beings; social partnership) were supplemented by such principles as protection of the rights and legitimate interests of victims of trafficking in persons; the totality of the use of legal, political, socio-economic, medical, preventive and informational measures.

A new article “Main direction of state policy in the field of combating human trafficking” has appeared. An important novelty is the introduction of the draft law of Chapter 2 “Bodies and organizations that carry out and participate in activities to combat trafficking in persons”. Specific powers have the Ministry of Internal Affairs, the General Prosecutor’s Office, the State Security Service, the Ministry of Foreign Affairs, diplomatic missions and consular officers, the Ministry of Health, the Ministry of Employment and Labor Relations [13].

The draft law is also noteworthy for the presence in it of a national mechanism of referral of victims of trafficking in persons, which includes the processes of identification of victims, recognition of an individual as a victim of trafficking in persons, social rehabilitation and adaptation of victims from trafficking in persons, repatriation of foreign citizens and stateless persons who have suffered from trafficking in persons, including security measures and other guarantees provided to victims of trafficking in persons.

Thus, the Republic of Uzbekistan is currently making certain progress in combating trafficking in persons – systematic child labor has been eradicated, obligations under the conventions of the International Labor Organization have been fulfilled, which has raised the country’s level from the third to the second category in the rating of the US State Department.

The preventive measures taken by Uzbeki-

ных граждан и лиц без гражданства, пострадавших от торговли людьми, включением мер безопасности и иных гарантий, предоставляемых жертвам торговли людьми.

Таким образом, Республика Узбекистан на сегодняшний день делает определенные успехи в сфере противодействия торговле людьми - искоренен систематический детский труд, выполнены обязательства в рамках конвенций Международной организации труда, что позволило поднять уровень страны с третьей до второй категории рейтинга Государственного департамента США.

Принимаемые Узбекистаном профилактические меры, реформирование и преобразование узбекской Республиканской межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми в Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду, проведение разъяснительной и агитационной работы среди населения, привело к сокращению количества преступлений, связанных с торговлей людьми за последние два года почти в 3,2 раза.

stan, the reform and transformation of the Uzbek Republican Interdepartmental Commission on Combating of Human Trafficking into the National Commission on Counteracting Human Trafficking and Forced Labor, conducting explanatory and campaigning work among the population, has led to a decrease in the number of crimes related to trafficking in persons over the past two years, almost 3.2 times.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Подписан закон о регулировании трудовой деятельности с Узбекистаном // URL: <https://www.zakon.kz/5017820-podpisan-zakon-o-regulirovanii-trudovoy.html> (дата обращения: 05.05.2020).
2. Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми» от 17.04.2008 // URL: <https://lex.uz/ru/docs/1339438> (дата обращения: 05.05.2020).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26.09.2003 № 983 «Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми» // САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 39, ст. 400 (утратившее силу);
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 449 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2003 года № 983 «Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми»» // URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000449#z3> (дата обращения: 05.05.2020).
5. Положение о Республиканской межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми. Приложение № 5 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года № ПП-2833 // URL: <http://ht.gov.uz/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be/> (дата об-

- ращения: 05.05.2020).
6. План мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015 - 2017 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 23 // URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000023> (дата обращения: 05.05.2020).
 7. План мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018 - 2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2018 года № 609 // URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000609> (дата обращения: 05.05.2020).
 8. Сайт акимта Акмолинской области // URL: https://aqmola.gov.kz/page/read/Komissiya_po_voprosam_borby_s_nezakonnym_vyvozom_vvozom_i_torgovlej_lyudmi_pri_akimate_Akmolinskoj_oblasti.html?lang=ru (дата обращения: 05.05.2020).
 9. Сайт Акимата Карагандинской области. Информация о деятельности консультативно-совещательных органов Карагандинской области // URL: https://karaganda-region.gov.kz/ru/asc_konsultant/ (дата обращения: 05.05.2020).
 10. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» // URL: <https://lex.uz/docs/3141184?ONDATE=27.03.2017%2000#3142520> (дата обращения: 05.05.2020).
 11. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия торговле людьми и принудительному труду» от 31 июля 2019 года // URL: <https://uza.uz/ru/documents/odopolnitelnykh-merakh-po-dalneyshemu-sovershenstvovaniyu-s-31-07-2019> (дата обращения: 05.05.2020).
 12. Национальная комиссия подвела итоги деятельности в текущем году // <http://uza.uz/ru/society/natsionalnaya-komissiya-podvela-itogi-deyatelnosti-v-tekushch-30-12-2019>.
 13. Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан // URL: <https://regulation.gov.uz/ru/document/7996> (дата обращения: 05.05.2020).

Despre autor

Жанар Секежановна СЕЙТАЕВА

кандидат юридических наук,
ассоциированный профессор,
доцент кафедры международного обучения
Института повышения профессионального
уровня Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан,
советник юстиции
г. Нур-Султан, Республика Казахстан,
e-mail: seitaeva-zhanara@mail.ru

About author

Zhanar Sekezhanovna SEITAEVA

PhD, associate Professor,
Associate Professor of the Chair of international
training Institute of professional development Acad-
emy of law enforcement agencies
under the General Prosecutor's office
of the Republic of Kazakhstan,
adviser of justice
Nur-Sultan c., Republic of Kazakhstan, e-mail:
seitaeva-zhanara@mail.ru